

Received-Makale Geliş Tarihi 22.09.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2901-2909

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18061152

Nurettin Yavuz

<https://orcid.org/0009-0008-0020-6996>
Gaziantep Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Gaziantep/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/020vvc407>

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Vural

<https://orcid.org/0000-0003-0027-6069>
Gaziantep Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Gaziantep/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/020vvc407>

Arş. Gör. Mete Berk Demiryol

<https://orcid.org/0000-0002-6149-3529>
Gaziantep Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Gaziantep/TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/020vvc407>

Atletlerde İzokinetik Çabuk Kuvvet ve İvmelenme Antrenmanlarının Sprint Performansına Etkisi

The Effect of Isokinetic Quick Strength and Acceleration Training on Sprint Performance in Athletes

ÖZET

Atletizmde kuvvet antrenmanlarına ek olarak yapılan kombine uygulamalar, koşu performansını olumlu etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı 4 hafta boyunca izokinetik çabuk kuvvet ve ivmelenme kombine antrenmanlarının sprint performansına etkisini incelemektir. Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden randomize kontrollü ön test-son test deneysel desene göre dizayn edilmiştir. Çalışmaya en az 2 yıldır aktif atletizm lisansı bulunan ve aktif olarak kısa mesafe yarışlarına katılan 22 atlet (17±0,76 yaş, 176±3,38 boy, 60,13±6,69 kilo) dahil edilmiştir. Atletler IV, İZ+İVG, KG olarak 3 gruba ayrılmış, kontrol grubu dışında tüm gruplara 4 hafta boyunca haftada 3 gün antrenman yaptırılmıştır. Atletlerin verileri sprint performans testiyle ölçülmüş olup ön test ve son test verileri kayıt altına alınmıştır. Elde edilen verilerin normallik analizi yapıldıktan sonra ön test son test verilerinin gruplar arasında karşılaştırmak için karma model ANOVA uygulanmış olup anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edilmiştir. Veriler ortalama, standart sapma ve minimum maksimum değerler olarak sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre grupların ön test son test zaman verilerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar olduğu (< 0.05), gruplar arasındaki etkileşimin grup*zaman değerlendirmesi incelendiğinde verilerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı açıklanmıştır (> 0.05). Bu sonuç, antrenman protokollerinin zaman içindeki gelişim miktarını anlamlı biçimde farklılaştırmadığını; diğer bir ifadeyle, üç grubun iyileşme eğilimlerinin paralel seyrettiğini göstermektedir. Sonuç olarak izokinetik çabuk kuvvet egzersiz programı ile desteklenen ivmelenme antrenmanlarının kısa mesafe sporcularının sprint performansına olumlu etkisinin olacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Kuvvet Antrenmanı, İvmelenme, İzokinetik Kuvvet, Sportif Performans

ABSTRACT

Combined training programs performed in addition to strength training in athletics positively affect running performance. The aim of this study is to examine the effect of isokinetic quick strength and acceleration combined training on sprint performance over a period of 4 weeks. This research was designed according to the randomized controlled pre-test-post-test experimental design, one of the quantitative research methods. Twenty-two athletes (age 17±0.76, height 176±3.38, weight 60.13±6.69 kg) who had been actively licensed in athletics for at least 2 years and actively participated in short-distance races were included in the study. The athletes were divided into three groups: IV, IZ+IVG, and KG. All groups except the control group underwent training three days a week for four weeks. The athletes' data were measured using a sprint performance test, and pre-test and post-test data were recorded. After performing a normality analysis on the obtained data, a mixed-model ANOVA was applied to compare the pre-test and post-test data between groups, with a significance level of $p < 0.05$. The data are presented as mean, standard deviation, and minimum and maximum values. According to the analysis results, statistically significant differences were found in the pre-test and post-test time data of the groups (< 0.05), and when the interaction between the groups was examined in the group*time assessment, the data were found to be statistically insignificant (> 0.05). This result indicates that the training protocols did not significantly differentiate the amount of development over time; in other words, the improvement trends of the three groups were parallel. In conclusion, it can be said that acceleration training supported by an isokinetic quick strength exercise program will have a positive effect on the sprint performance of short-distance athletes.

Keywords: Strength Training, Acceleration, Isokinetic Strength, Athletic Performance

1. GİRİŞ

Atletizm; dayanıklılık, kuvvet, çeviklik ve sürat gibi çeşitli biyomotor yeteneklerin kullanıldığı ve kendi içerisinde koşular, atmalar ve atlamalar olmak üzere 3'e ayrılan olimpik bir spor dalıdır. Bu branşta sportif performansın başarılı bir şekilde gösterilmesi için, atletler branşın gerektirdiği teknik, taktik çalışmalarını, belirli bir döngü içerisinde yapmaları gerekmektedir (Brewer, 2017). Koşular; kısa, uzun, orta, engelli, bayrak ve yol olmak üzere 6'ya ayrılmakta ve atletizmin en temelini oluşturmaktadır. Düzenli antrenman, mesafeye uygun teknik ve taktik çalışmaları, koşu ekonomisinin öğrenilmesi gibi birçok uygulama sonucunda koşu branşında başarılı olunabilmektedir. Bu başarıyı sağlamak için çeşitli biyomotor özellikleri geliştiren antrenmanlar uygulanmalıdır. Kısa mesafe koşularında sprint özelliğini arttıran anaerobik dayanıklılık, maksimal kuvvet antrenmanları ve özellikle sprint özelliğini geliştiren plyometrik antrenmanlar, patlayıcı güç ve sürat çalışmaları bulunmaktadır (de Villarreal ve ark., 2012). Sprinter olarak adlandırılan kısa mesafe koşucuları üst düzey başarıyı sağlamak için sadece teknik ve kardiyovasküler antrenmanlar değil aynı zamanda nöromüsküler ve kas- mekanik iş birliği açısından da antrenmanlar yapması gerekmektedir. Kısa mesafede çıkış sinyali verildikten sonra ilk adım ve devam eden ivmelenme fazında sprinterin vücuduna maksimum hızı kazandırması ve çok kısa bir zaman aralığında yüksek düzeyde kuvvet üretirek varolan bu kuvveti zemine etkili ve hızlı bir şekilde aktarması gerekmektedir (Coh ve ark., 2006). Sprint performansı ilk ivmelenme, hızlanma ve maksimal hızı koruma fazı olarak üçe ayrılmakta ve belirli mesafelerde etkisini göstermektedir. Her faz sürecinin kendi fizyolojik ve motorik gereksinimlere ihtiyacı vardır. Özellikle yüksek düzeyde başarı isteyen atletlerin, ilk 10-30 metre arasında yüksek düzeyde ivmelenme becerisinin gelişmiş olması ve 30 metre sonrasında maksimal kuvvet, çabuk kuvvet becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir (Lin ve ark., 2023). Çabuk kuvvet antrenmanı, atletlerde sportif performansı arttırmak için kas kasılma sürecini çok hızlı uygulamaya teşvik etmeye yarayan ve çeşitli cihazlarla gerçekleştirilebilen bir kuvvet egzersiz metodudur (Lockie ve ark., 2012). Bu bağlamda çabuk kuvvet performansının, sprint performansı üzerinde bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. 60-100-200 gibi sprint temeli içeren kısa mesafe koşuları dinamik hareket serisiyle oluşmakta olup özellikle sprinterler, ivmelenme fazında horizontal düzlemde zemine uyguladıkları tepki kuvveti üretimi arttırmak için sadece yüksek düzeyde maksimum kuvvet antrenmanları değil bu tepki kuvveti üretimini ne kadar hızlı üretmesi gerektiğini de göz önüne alarak çabuk kuvvet antrenmanlarında yapmaları gerektiği bilinmektedir (Haugen ve ark., 2019). Özellikle kısa mesafe koşucularında kuvvet üretiminin artırılması ve ivmelenme gücü üretimini arttırdığı için yarış esnasında performansı geliştirdiği düşünülmekte, bu düşünceden dolayı antrenörler, güç, hız ve sprint çalışmaları için antrenman programlarında sıklıkla bu yöntemi kullanmaktadır (Beattie ve ark., 2017). Bundan dolayı özellikle kısa mesafe yarışlarında ivmelenme performansının, çabuk kuvvet gibi kuvvet antrenman metodlarıyla ilişkilendirilmesi koşu performansı yönünden önem arz etmektedir. Çabuk kuvvet antrenmanlarında çeşitli saha çalışmalarının yanı sıra en etkili yöntemlerden biri olarak izokinetik antrenman yöntemleri kullanılmaktadır. İzokinetik antrenman yöntemleri, çalışması istenen kas grubunun tüm hareket açıklığında (aralığında) sabit bir hız altında maksimum tork ürettiği kontrollü kasılmaları içeren güvenilir bir yöntemdir (Horwath ve ark., 2019). Literatürde izokinetik çabuk kuvvet antrenmanlarının sprint performansıyla aralarında doğrudan bir ilişkinin net ve tutarlı olmadığı görülmüştür. Çünkü sprint performansının sadece kas kuvveti ile değil, teknik, adım frekansı, kas-tendon elastitesi, nöromüsküler koordinasyon gibi birçok parametrenin iç içe çalıştırılması gerekmektedir. Sprint performansının genellikle belirli bir antrenman programından ziyade, çeşitli kuvvet antrenmanları ve sprinte özgü (ivmelenme, çıkış, hızlanma vb.) antrenmanlarla kombine edildiğinde daha etkili geliştiği çeşitli çalışmalarla ifade edilmiştir (Fernandez- Galvan ve ark., 2022). Bu sonuçlarla birlikte çabuk kuvvet kazanımı sağlanması için kombine uygulamaların daha tutarlı olabileceği düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmamızın amacı, izokinetik çabuk kuvvet ile ivmelenme antrenmanlarının kombine uygulamasının sprint performansında bir etkisinin olup olmadığını öğrenmektir.

2. MATERYAL VE METOT

2.1. Deney Dizaynı ve Kapsam

Bu araştırma, nicel araştırma yöntemleri kapsamında randomize kontrollü ön test-son test deneysel tasarım ile yürütülmüştür. Çalışmanın deneysel akışı üç grup üzerinde paralel yürütülmüş olup, katılımcılar İvmelenme Grubu (İVG), İzokinetik + İvmelenme Grubu (İZ+İVG) ve Kontrol Grubu (KG) olarak üç gruba randomize bir şekilde atanmıştır. Randomizasyon çift kör bir şekilde katılımcıların uygulama kartı çekmesi ile yapılmıştır. Toplam çalışmaya katılan sporcular antropometrik ve sportif geçmiş açısından homojen özellik gösterdikleri için grupların rastgele atanmasında bir eşitsizlik söz konusu olmamıştır.

Araştırmanın örneklem büyüklüğünü hesaplamak için G*Power 3.1 yazılımı kullanılarak, a priori güç analizi yapılmıştır. Tekrarlayan ölçümler içeren karma model ANOVA için gerçekleştirilen güç analizinde ve Dowson ve arkadaşlarının (1998) yapmış olduğu çalışmada $\alpha = .05$, $1-\beta = .80$ ve etki büyüklüğünün: 0.7787 olarak hesaplanarak dikkate alınmış ve toplamda 21 katılımcının bulunmasının gerekli olduğu belirlenmiştir (Cohen, 2013; Dowson ve ark., 1998; Hopkins ve ark., 2009). Bu doğrultuda çalışmaya toplam 22 atlet (≥ 2 yıl lisanslı ve aktif olarak atletizm branşıyla ilgilenen; $\dot{I}Z+\dot{I}VG=8$, $\dot{I}VG=7$, $KG=7$) dâhil edilmiştir (Tablo 3.1). Çalışmaya katılmadan önce tüm sporculardan gönüllü onam formu alınmış, araştırma süreci Helsinki Deklarasyonu (2013) ilkelerine uygun biçimde yürütülmüştür. Çalışmanın etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için ise Gaziantep Üniversitesi Sağlık ve Spor Bilimleri Etik Kurulu'n dan **15.11.2024** tarih ve **576939** sayılı karar ile izin alınmıştır.

Araştırma toplam 4 hafta sürmüş ve tüm antrenman uygulamaları haftada 3 gün olacak şekilde planlanmıştır. Antrenman ve ölçüm süreçlerinin tamamı, dışsal geçerliliği artırmak amacıyla iklim ve çevresel faktörlerin kontrol edildiği atletizm sahası, laboratuvar ortamında ve kapalı spor salonunda gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcılar antrenman günlerinde benzer koşullara maruz kalmış, ölçümler aynı saat dilimleri içerisinde yapılmış ve bireysel farklılıkları minimize etmek için standartlaştırılmış protokoller izlenmiştir. Sporcular çalışma çerçevesinde toplamda laboratuvarı 2 defa ön-son test verilerinin toplanması için ziyaret etmişlerdir. Bunun haricinde izokinetik antrenmanlar için 4 hafta boyunca toplamda 12 defa laboratuvar ziyareti gerçekleştirmiş olup geri kalan süreçleri atletizm sahasında yine 12 defa olmak üzere ivmelenme antrenmanları yapmak için değerlendirmişlerdir.

Tablo 2.1. Çalışmaya katılan sporcuların tanımlayıcı özellikleri.

		Min.	Maks.	Ort.	Std. S.
İZ+İVG	Boy uzunluğu (cm)	172.00	183.00	176.00	3.38
	Vücut Ağırlığı (kg)	52.00	72.00	60.13	6.69
	Yaş (yıl)	16.00	18.00	17.00	.76
İVG	Boy uzunluğu (cm)	160.00	174.00	166.71	5.12
	Vücut Ağırlığı (kg)	51.00	68.00	60.29	5.82
	Yaş (yıl)	16.00	18.00	16.71	.76
KG	Boy uzunluğu (cm)	158.00	183.00	166.14	8.51
	Vücut Ağırlığı (kg)	45.00	79.00	58.71	11.38
	Yaş (yıl)	16.00	17.00	16.71	37.93

Tablo 2.1'e bakıldığında, çalışmaya katılan sporcuların tanımlayıcı özellikleri sunulmuştur. İZ+İVG grubunun boy uzunluğu ($176,00 \pm 3,38$ cm), vücut ağırlığı ($60,13 \pm 6,69$ kg) ve yaş ($17,00 \pm 0,76$ yıl); İVG grubunun boy uzunluğu ($166,71 \pm 5,12$ cm), vücut ağırlığı ($60,29 \pm 5,82$ kg) ve yaş ($16,71 \pm 0,76$ yıl); KG grubunun ise boy uzunluğu ($166,14 \pm 8,51$ cm), vücut ağırlığı ($58,71 \pm 11,38$ kg) ve yaş ($16,71 \pm 37,93$ yıl) değerleri gösterilmiştir. Bulgular, grupların temel antropometrik özellikler açısından benzerlik gösterdiğini ortaya koymaktadır.

2.2. Antrenman Protokolleri

2.2.1. İvmelenme (İVG) Grubu Antrenman Protokolü

İvmelenme Grubu katılımcılarına 4 hafta boyunca haftada 3 gün Microgate Witty fotosel sistemi kullanılarak ivmelenme ve sprint odaklı antrenman protokolü uygulanmıştır. Fotosel tabanlı ivmelenme ölçümleri; başlangıç reaksiyonu, ilk adım frekansı ve kısa mesafe hızlanma performansını değerlendirmede yüksek güvenilirlik sağlayan bir yöntemdir (Cronin & Sleivert, 2005).

Protokolün her antrenman gününde:

Katılımcılar belirlenen sprint hattında yüksek çıkış pozisyonu almış, 5×1 tekrar formatında ivmelenme koşuları uygulanmıştır. Tekrar arası dinlenme süresi 3 dakika olacak şekilde standartlaştırılmıştır. Bu yapı, ivmelenme antrenmanlarında sık kullanılan ve nöral aktivasyonu en üst düzeyde uyarmayı amaçlayan düşük hacimli ancak yüksek yoğunluklu sprint protokollerine dayanmaktadır (Moran ve ark., 2016). Tüm uygulamalar boyunca katılımcıların biyoretmik durumlarını, zemine tutunma açılarını ve çıkış reaksiyon sürelerini etkileyebilecek dışsal faktörler kontrol edilmiştir.

2.2.2. İzokinetik + İvmelenme (İZ+İVG) Grubu Antrenman Protokolü

İZ+İVG grubu, çalışmanın en kapsamlı müdahale grubudur ve hem izokinetik direnç uygulamasını hem de ivmelenme antrenmanını içeren karma bir protokol uygulanmıştır. Literatürde izokinetik antrenmanlar, hız kontrollü direnç üretimi sağlayarak agonist–antagonist kas grupları arasında kuvvet koordinasyonunu geliştirdiği için performans çıktıları üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır (Drouin ve ark., 2004; Aagaard ve ark., 2002). Katılımcılar 4 hafta boyunca haftada 3 gün boyunca ivmelenme antrenmanlarına ek olarak aynı gün izokinetik antrenman da gerçekleştirmişlerdir. İZ+İVG grubunda uygulanan izokinetik antrenman protokolü, diz ekstansör ve diz fleksör kas gruplarını hedefleyen, kontrollü açısal hızda direnç dayalı bir kuvvet antrenman modeli olarak yapılandırılmıştır. İzokinetik yüklenmeler sırasında katılımcılar oturur pozisyonda izokinetik dinamometreye (Hamac Norm Testing and Rehabilitation System, CSMI, USA) stabilize edilmiş, pelvik ve femoral segmentler uygun kayışlarla fikslenerek ölçümlerin ve antrenmanın güvenilirliği artırılmıştır. Ayak bileği aparatının hizalanması tibial shaft ile cihazın rotasyon ekseninin diz eklemi lateral kondil düzeyinde çakışmasını sağlayacak şekilde ayarlanmış, böylece eklem biyomekanizmasının optimum doğrulukta çalışması garanti altına alınmıştır (Drouin ve ark., 2004; Brown & Weir, 2001).

Antrenmana başlamadan önce katılımcılara $300^{\circ}/s^{-1}$ açısal hızda 15 tekrardan oluşan bir ısınma seti uygulanmıştır. Bu ısınma seti, kas-tendon ünitesinin viskoelastik özelliklerinin hazırlanması, eklem çevresi dokuların mobilizasyonu, sinir–kas bileşkesinin uyarılması ve diz eklemine yönelik daha yüksek verimlilikte yüklenme yapılabilmesi için standardize edilmiştir. İzokinetik literatürde yüksek hızda kısa süreli ısınma protokollerinin, hem merkezi sinir sistemi aktivitesini artırarak motor ünitenin döngüsünü kolaylaştırdığı hem de kas aktivasyon paternlerini iyileştirdiği gösterilmiştir (Aagaard ve ark., 2002). Isınma setini takiben katılımcılara 3 set olacak şekilde $180^{\circ}/s^{-1}$ açısal hızda 12 tekrarlık izokinetik antrenman uygulanmıştır. Antrenman diz ekstansiyon ve diz fleksiyon hareketlerini içermiş olup, her iki taraflı (dominant ve non-dominant bacak) olarak gerçekleştirilmiştir. Her bir tekrar, bir diz ekstansiyonu ve ardından bir diz fleksiyonu döngüsünün tamamlanmasıyla oluşmuştur. Bu hız ve tekrar kombinasyonu, orta-hız kategorisinde güç odaklı bir izokinetik uyarıcı üretmekte olup hem kuadriseps hem hamstring kas gruplarının patlayıcı kuvvet kapasitesini geliştirmeyi hedeflemiştir. Literatürde $180^{\circ}/s^{-1}$ açısal hız, ileti hızının optimize edildiği, kasın yüksek tork üretmeden fakat yüksek hızda kasılarak nöromusküler verimliliği artırdığı hız kategorisi olarak tanımlanmaktadır (Perrin, 1993). İzokinetik antrenman sürecinde:

- Tüm katılımcılara her iki alt ekstremite için eş hacimde yüklenme uygulanmış,
- Yanıtın bilateral olarak uyarılmasıyla santral sinir sistemi adaptasyonlarının artırılması hedeflenmiş,
- Setler arasında yorgunluğu yönetmek amacıyla standart dinlenme aralığı verilmiştir (*setler arası 45 saniye, hareketler arası 2 dakika*).

Bu protokol, kas kuvveti, güç gelişimi, motor ünite senkronizasyonu ve hamstring–kuadriseps kontraksiyon oranının iyileştirilmesi açısından literatürde önerilen uygulamalarla uyumludur (Aagaard ve ark., 1998; Cramer & Stout, 2007). Kontrol Grubu katılımcıları deneysel uygulamalara dahil edilmeyip yalnızca rutin antrenmanlarını sürdürmüş ve değerlendirmeler için ölçüm zamanlarında laboratuvar ortamına çağrılmışlardır. Böylece deneysel protokollerin etkisi dışındaki doğal performans değişimleri kontrol edilmiştir.

2.3. Veri Toplama Araçları

2.3.1. Sprint Testi

Bu çalışmada sprint performansına ilişkin ivmelenme ölçümleri, katılımcıların rutin atletizm antrenmanlarına ek olarak uygulanmış ve testler kapalı spor salonu ortamında, dışsal değişkenlerin (ısı, rüzgâr, zemin) kontrol edilebildiği standart koşullarda gerçekleştirilmiştir. Sprint performansı 30 metre mesafede ölçülmüştür. Test protokolü öncesinde tüm katılımcılara sprint performansını destekleyen 5 dakikalık düşük yoğunluklu koşu, ardından dinamik germe (stretching) ve atletizme özgü beş temel koşu mekaniği drili içeren standart bir ısınma protokolü uygulanmıştır. Dinamik ısınma ve sprint öncesi drillerin, koşu ekonomisini, alt ekstremite sertliğini ve nöromusküler hazırlığı artırdığı literatürde belirtilmektedir (McMillian ve ark., 2006; Fletcher & Jones, 2004).

Sprint testi, toplam 5 koşudan oluşan tek setlik bir protokol şeklinde yürütülmüştür. Tekrarlar arasında sprint performansının yorgunluktan etkilenmemesi amacıyla 3 dakikalık dinlenme aralığı verilmiştir. Bu dinlenme aralığı, kısa mesafe sprint testlerinde fosfajen sisteminin yeniden yapılandırılması ve optimal motor ünite aktivasyonunun korunması açısından önerilen süreler uygundur (Bogdanis, 1996). Katılımcılar test boyunca önceden belirlenmiş bir sıra düzeni içinde koşmuş ve sıra düzeninin korunmasına titizlikle dikkat edilmiştir. Sıra düzenindeki sapmaların çıkış reaksiyon süresini ve psikolojik odaklanmayı etkileyebileceği bilindiğinden (Mero, Komi & Gregor, 1992), erken veya geç çıkışlara kesinlikle izin verilmemiştir. Her katılımcı teste başlamadan önce, çıkış mekaniğini doğru şekilde uygulayabilmesi amacıyla bir adet deneme çıkışı yapmıştır.

Test başladıktan sonra çıkışı gerçekleştirecek sporcu dışında hiçbir bireyin çıkış bölgesine yaklaşmasına izin verilmemiştir. Bu uygulamanın amacı, sporcularda dikkat dağınıklığını ve konsantrasyon kaybını önlemek olup sprint performansının ölçümünde psikolojik uyarılabilirlik seviyelerinin kritik rol oynadığı literatürde desteklenmektedir (Williams & Krane, 2015). Katılımcının koşu alanı dışına çıkıp tekrar alana girmesi, ivmelenme doğruluğunu bozduğu için geçersiz tekrar olarak kabul edilmiştir. Düşme, kayma, sensör hatası veya çıkış hatası durumunda koşu tekrar edilmiştir.

Koşu tamamlandıktan sonra katılımcılar ayakta aktif dinlenme alanına yönlendirilmiş ve set sonuna kadar hafif tempolu aktif toparlanma ile sonraki koşuya hazırlanmışlardır. Tüm tekrarlar tamamlandıktan sonra test sonlandırılmıştır. Test protokolünde kullanılan ölçümler Microgate Witty fotosel sistemi aracılığıyla alınmış olup bu sistemin sprint zamanlamasında yüksek güvenilirlik sağladığı çeşitli çalışmalarda rapor edilmiştir (Waldron ve ark., 2011).

2.4. İstatistiksel Analiz

Bu araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 20.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizine başlamadan önce, ölçümlerin parametrik test varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemek amacıyla normallik dağılımı Shapiro–Wilk testi, varyans homojenliği ise Levene testi ile değerlendirilmiştir. Tüm değişkenlerde dağılımın normal sınırlarda olduğu ve varyansların homojenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışma deseni gereği sprint performansına ilişkin ön test–son test değişimlerini gruplar arasında karşılaştırmak için 3×2 faktöriyel yapıda tekrarlı ölçümler için karma model ANOVA uygulanmıştır. Analiz kapsamında; grup ana etkisi, grupların genel performans düzeylerinin birbirinden farklı olup olmadığını, zaman ana etkisi, tüm katılımcıların süreç boyunca sergilediği değişimi, Grup × Zaman etkileşimi ise, grupların zaman içerisindeki değişim miktarlarının birbirinden farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla değerlendirilmiştir. ANOVA sonuçlarında anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edilmiştir. Veriler ortalama, standart sapma ve minimum maksimum değerler olarak sunulmuştur.

3. BULGULAR

Tablo 3.1. Grupların zaman içindeki değişimlerine ilişkin tekrarlı ölçümler analiz sonuçları

Gruplar	Ön- test	Son- test	Gruplar		Zaman Etkisi		
	Ort.± SS	Ort.± SS	F	P	F	P	η^2
İZ+İVG	4.19 ± 0.19	4.05 ± 0.13	7.578	0.004*	20.226	0.000**	0.516
İVG	4.60 ± 0.21	4.49 ± 0.22					
KG	4.47 ± 0.30	4.42 ± 0.30					

**: $p < 0.001$, *: $p < 0.005$, İZ+İVG: İzokinetik+İvmelenme grubu, İVG: İvmelenme Grubu, KG: Kontrol grubu

Tablo 3.1’de İZ+İVG, İVG ve KG gruplarının ön test ve son test ölçümlerine dayalı olarak hesaplanan grup ve zaman ana etkilerine ilişkin tekrarlayan ölçümler ANOVA bulguları sunulmaktadır. Grup ana etkisinin anlamlı bulunması ($F = 7.578$, $p = .004$, $\eta^2 = .516$), grupların genel performans düzeylerinin birbirinden anlamlı şekilde farklı olduğunu göstermektedir. Bu farklılık, özellikle İZ+İVG grubunun süreç boyunca daha düşük performans değerleri (daha iyi skorlar) elde etmesiyle ilişkili görünmektedir ve bu protokolün genel performans profili üzerinde diğer gruplara kıyasla daha avantajlı bir adaptasyon eğilimi oluşturduğunu düşündürmektedir.

Zaman ana etkisinin anlamlı olması ($F = 20.226$, $p < .001$, $\eta^2 = .516$), tüm katılımcıların ön testten son teste doğru belirgin bir performans gelişimi sergilediğini göstermektedir. Bu bulgu, yüklenme süreci boyunca ortaya çıkan nöromusküler adaptasyonların (motor ünite rekrutmanı, kas içi koordinasyon, motor ünite senkronizasyonu ve neuromotor kontrol iyileşmesi gibi) bütün katılımcılarda etkili olduğunu düşündürmektedir. Zaman etki büyüklüğünün yüksek düzeyde olması, bu değişimin yalnızca istatistiksel değil aynı zamanda uygulamaya dönük olarak da güçlü bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 3.1’de yalnızca grup ve zaman ana etkileri raporlanmış olup, grup \times zaman etkileşimi Tablo 3.2’de kapsamlı şekilde sunulmaktadır. Buna göre, ana etkilerde saptanan anlamlı farklılıklar, özellikle İZ+İVG grubunun üstün performans yönelimi ile birleştiğinde, bu protokolün hem başlangıç düzeyinde hem de süreç boyunca avantajlı bir adaptasyon profili sunduğunu göstermektedir.

Tablo 3.2. Zaman içerisindeki değişimin gruplara göre tekrarlayan ölçüm analizi

Gruplar	Ön- test	Son- test	Grup x Zaman		
	Ort.± SS	Ort.± SS	F	P	η^2
İZ+İVG	4.19 ± 0.19	4.05 ± 0.13	1.629	0.222	0.146
İVG	4.60 ± 0.21	4.49 ± 0.22			
KG	4.47 ± 0.30	4.42 ± 0.30			

İZ+İVG: İzokinetik+İvmelenme grubu, İVG: İvmelenme Grubu, KG: Kontrol grubu

Tablo 3.2’de İZ+İVG, İVG ve KG gruplarında zaman içerisindeki performans değişimlerinin birbirinden farklı olup olmadığını değerlendiren grup \times zaman etkileşimi sonuçları sunulmaktadır. Analiz bulguları etkileşimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermiştir ($F = 1.629$, $p = .222$, $\eta^2 = .146$). Bu sonuç, antrenman protokollerinin zaman içindeki gelişim miktarını anlamlı biçimde farklılaştırmadığını; diğer bir ifadeyle, üç grubun iyileşme eğilimlerinin paralel seyrettiğini göstermektedir. Bu durum, süreç boyunca elde edilen gelişimin protokollerden bağımsız olarak benzer düzeyde gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Bununla birlikte ortalama değişim değerleri incelendiğinde, İZ+İVG grubunun hem başlangıçta daha düşük skorlarla başlaması hem de süreç boyunca diğer gruplara kıyasla daha büyük bir değişim göstermesi dikkat çekicidir. Etkileşimin istatistiksel olarak anlamlı olmamasına karşın bu yönelim, İZ+İVG protokolünün pratik/uygulama açısından daha etkili bir adaptasyon sağlayabileceğini düşündürmektedir. Literatürde izokinetik yüklenmenin ivmelenme temelli çalışmalarla birlikte uygulanmasının, motor ünite entegrasyonu, pik tork üretimi ve reaksiyon kapasitesi üzerinde daha güçlü adaptasyonlar oluşturabildiği bildirilmiştir. Bu nedenle, istatistiksel etkileşimin olmaması protokoller arasında değişim hızı açısından fark olmadığını gösterse de İZ+İVG grubundaki yüksek değişim eğilimi gelecekte daha geniş örneklerle farklılaşabilir niteliktedir.

Etkileşim etki büyüklüğünün orta düzeyde olması ($\eta^2 = .146$), örneklem sayısının artırılması veya uygulama süresinin uzatılması durumunda gruplar arasındaki değişim farklarının daha belirgin hâle gelebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla mevcut bulgular, İZ+İVG protokolünün yöneliminin fizyolojik açıdan daha güçlü bir adaptasyon potansiyeli taşıdığını işaret etmektedir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada dört haftalık ivmelenme ve izokinetik çabuk kuvvet antrenmanlarının sprint performansı üzerindeki etkileri incelenmiş ve elde edilen veriler hem grup hem de zaman etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir. Özellikle izokinetik ve ivmelenme antrenmanlarını kombine bir şekilde uygulayan sporcuların diğer gruplara kıyasla daha düşük sprint sürelerine ulaşması, kombine uygulamasının ivmelenme temelli sprint performansını destekleyici nitelikte olduğunu ortaya koymuştur. Gruplar arasındaki gelişme farklarının istatistiksel olarak anlamlı olmaması ise sprint performans derecelerinin birbirinden belirgin şekilde ayrılmadığını göstermekte, ancak ortalama değerler incelendiğinde kombine uygulama modelinin daha yüksek performans sağlayabileceğine işaret etmektedir. Çalışmamızda tüm gruplarda kaydedilen sprint performansındaki iyileşme zamanın ana etkisinin güçlü bulunmasıyla bağlantılı olabilir. Çalışmamızda tüm gruplarda kaydedilen sprint performansındaki iyileşme zamanın ana etkisinin güçlü bulunmasıyla bağlantılı olabilir. Sprint gibi sinirsel açıdan yüksek düzeyde uyarılmanın gerçekleştiği performans bileşenlerinde ortalama 4 haftalık dönemlerde bile belirgin farkların oluşması mümkün olabilmektedir. Bu değişimin arkasında yatan temel fizyolojik neden, özellikle alt ekstremitelerde kas gruplarının motor ünite rekrutman kapasitesindeki artış, kas içi koordinasyonun güçlenmesi, seri elastik bileşenlerin gerilme–kısalma döngüsüne daha verimli katılması ve sprint başlangıç fazındaki yatay itki üretme kapasitesinin gelişmesidir (Aagaard ve ark., 2002). Tekrarlı sprint ve ivmelenme temelli yüklenmeler, merkezi sinir sistemi aktivasyonunu artırarak kas liflerinin ateşleme frekansını yükseltmekte; böylece kuvvet üretme hızını ve kasılmanın mekanik etkinliğini geliştirmektedir (Tillin & Bishop, 2009). Bu çalışmada ivmelenme grubunda gözlenen iyileşme, sprint temelli antrenmanların motor ünite aktivasyonunu artıran etkisiyle açıklanabilir. Kontrol grubunda dahi belirli düzeyde iyileşme görülmesi ise ölçüm tekrarı, çıkış pozisyonuna adaptasyon ve test öğrenme etkisi ile ilişkilendirilebilir (Hopkins ve ark., 2009). İzokinetik kasılmaların ve yüklenmelerin sporcunun performansına etkisinin olduğunu inceleyen birçok çalışma mevcuttur. Farklı yüklenme metodları ile farklı branşlar üzerinde test edilen performans parametrelerinde iyileşmelerin görüldüğü daha önce yapılan çalışmalar tarafında ortaya çıkarılmıştır (Koninckx ve ark., 2010; Nambi ve ark., 2020; Sekir ve ark., 2007). Kombine uygulama yapan gruptaki

iyileşme eğilimi, izokinetik antrenmanının kuvvet-zaman profilini etkileyerek sprint performansına aktarım sağlayabileceğini göstermektedir. Yüksek açısız hızlarda yapılan yüklenmeler hızlı kasılan motor ünite aktivasyonunu kolaylaştırmakta, bu da sprint performansının ilk 10-20 metresinde belirleyici olan kuvvetin üretilme hızını arttırmaktadır (Aagaard ve ark., 2002; Ratamess ve ark., 2016). Sprintin ilk 10-20 metresinde performansı belirleyen temel unsur, sporcuya yerle temas süresi içinde maksimum kuvvet değil, mümkün olan en kısa sürede üretilen yüksek kuvvet ve bunun yatay bileşenidir. Dolayısıyla kuvvetin üretilme hızını artıran her türlü yüklenme, ivmelenme performansına doğrudan yansiyabilmektedir. Aynı zamanda diz ekstansör ve fleksör kaslarının koordinasyonu sprint ivmelenmesinin temel belirleyicilerinden biridir. Hamstring-kuadriseps kuvvet oranının optimal seviyede olması hem sprint hızı hem de yaralanma riski açısından önem taşımaktadır (Aagaard ve ark., 1998). Çalışmamızda kombine uygulaması grubunun diz fleksiyon ve ekstansiyonunu içeren izokinetik yüklenmelere maruz kalması, kaslar arası koordinasyonun gelişmesini ve sprint ivmelenmesi sırasında daha verimli adım frekansı oluşmasını sağlamış olabilir. Bununla birlikte bazı araştırmalar izokinetik kuvvet ile sprint performansı arasında tutarsız ilişkiler olduğunu bildirmektedir (Tatlıcıoğlu, 2020; Kabacinski ve ark., 2022; Cerrah ve ark., 2022). Bu nedenle sprint performansının yalnızca izokinetik kuvvet üzerinden açıklanamayacak kadar çok boyutlu bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Kuvvet ve sprint antrenmanlarının birlikte uygulanmasının daha yüksek performans kazancı sağladığını gösteren çalışmalar, araştırmamızın bulgularıyla paralellik göstermektedir. Marques ve arkadaşları (2015), sadece squat uygulaması, sadece sprint uygulaması ve squat+sprint kombine uygulama protokollerini karşılaştırmış ve en yüksek gelişimin kombine grubunda olduğunu bildirmiştir (Marques ve ark., 2015). Yine başka bir çalışmada kuvvet/güç odaklı yüklenmelerin sprint antrenmanlarıyla birlikte uygulanmasının sprint performansını daha fazla artırdığını vurgulanmıştır (De Villarreal ve ark., 2012). Benzer şekilde son yıllarda yapılan bir çalışmaya bakıldığında ulusal düzeyde genç sprinterlerle yapılan çalışmada en yüksek gelişimin kombine protokollerle elde edildiği rapor edilmiştir (Liu ve ark., 2025). Çalışmamızdaki kombine grubun diğer gruplara göre daha belirgin gelişim göstermesi literatürdeki çalışma verileriyle paralellik göstermektedir. İzokinetik antrenmanın sprint performansına aktarımına ilişkin deneysel bulgular sınırlı olsa da bazı çalışmalar bu yöntemin sprint benzeri parametrelerin geliştirebildiğini göstermiştir. Örnek olarak 2020 yılında yapılan bir çalışmada, sprint yüzücülerin izokinetik kuvvet yüklenmelerinin kısa mesafe hızını geliştirdiğini göstermiştir (Odraska ve ark., 2020). Benzer şekilde 2016 yılında yapılan bir çalışmada izokinetik antrenmanın dikey sıçrama ve sprint performansını iyileştirdiği rapor edilmiştir (Ratamess ve ark., 2016).

Çalışmamızın güçlü yönleri arasında kontrollü laboratuvar ve saha ortamlarının birlikte kullanılması izokinetik protokolün literatüre uygun biçimde yapılandırılması ve sprint ölçümlerinde geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış fotosel sisteminin kullanılması aynı zamanda randomize kontrollü tasarım modeli uygulamasının metodolojik açıdan önemli bir avantaj sağlamıştır (Cronin ve Sleivert, 2005; Waldron ve ark., 2011) olsa da gruplar arası etkileşimin anlamlı çıkmamasının bazı metodolojik nedenleri bulunmaktadır. İlk olarak etkileşim etkilerinin belirlenebilmesi için daha büyük bir örneklem grubuna ihtiyaç vardır (Cohen, 2013). Bu çalışmada her grupta en az 7 sporcu almış olsa da istatistiksel güç etkileşim farkını ortaya koymaya yetmemiş olabilir. İkinci olarak dört haftalık antrenman süresi tendon sertliği ve motor ünite senkronizasyonu gibi kronik adaptasyonların oluşması için kısa kalmış olabilir (Kubo ve ark., 2001). Üçüncü olarak, sprint performansının yalnızca zaman değişkeniyle değerlendirilmesi, gelişimi açıklayan kinematik-kinetik değişkenlerin göz ardı edilmesine neden olmuştur (Haugen ve ark., 2019). Sonuç olarak izokinetik kuvvet antrenmanı ile ivmelenme temelli sprint antrenmanlarının kombine şekilde birlikte uygulanması, genç atletlerde sprint performansında olumlu gelişmeler göstermiştir. Kombine grup diğer gruplara kıyasla daha düşük sprint süreleri ve daha belirgin gelişme eğilimi göstermiştir. Etkileşim anlamlı çıkmamış olsa da etki büyüklükleri ve ortalama yönelimler kombine protokolünün pratik açıdan daha avantajlı olduğunu ortaya koymaktadır. İzokinetik antrenmanın doğrudan sprint performansını belirleyen bir değişken olmaktan çok, ivmelenme temelli sprint çalışmalarını destekleyen nöromekanik bir tamamlayıcı olarak değerlendirilebilir. Gelecek çalışmalarda daha uzun süreli protokoller ve daha kapsamlı sprint ölçümleriyle bu ilişkinin daha net ortaya konması mümkündür.

KAYNAKÇA

- Aagaard, P., Simonsen, E. B., Andersen, J. L., Magnusson, P., & Dyhre-Poulsen, P. (2002). Increased rate of force development and neural drive of human skeletal muscle following resistance training. *Journal of applied physiology*, 93(4), 1318-1326.
- Aagaard P., Simonsen E.B., Magnusson S.P., Larsson B., Dyhre-Poulsen P. (1998) A new concept for isokinetic hamstring: quadriceps muscle strength ratio. *American Journal of Sports Medicine* 26, 231-237
- Beattie, K., Carson, B. P., Lyons, M., Rossiter, A., & Kenny, I. C. (2017). The effect of strength training on performance indicators in distance runners. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 31(1), 9-23.
- Bogdanis, G. C. (1996). Effects of repeated sprint training on sprint performance. *Sports Medicine*, 22(2), 102–111.
- Brewer, C. (2017). *Athletic movement skills: Training for sports performance*. Human Kinetics.
- Cerrah, A. O., & Bayram, İ. (2022). Relationship between isokinetic knee strength, vertical jump, sprint speed, agility and Yo-Yo intermittent recovery test performance in soccer players. *European Journal of Physical Education and Sport Science*, 8(4), 1–19.
- Čoh, M., Tomažin, K., & Štuhec, S. (2006). The biomechanical model of the sprint start and block acceleration. *Facta Universitatis: Series Physical Education & Sport*, 4(2).
- Cohen, J. (2013). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. routledge.
- Cronin, J., & Sleivert, G. (2005). Challenges in understanding sprint performance. *Sports Medicine*, 35(10), 913–931.
- Drouin, J. M., Valovich-McLeod, T. C., Shultz, S. J., Gansneder, B. M., & Perrin, D. H. (2004). Reliability and validity of the Biodex System 3 Pro isokinetic dynamometer. *Journal of Sport Rehabilitation*, 13(3), 294–304.
- Dowson, M. N., Nevill, M. E., Lakomy, H. K. A., Nevill, A. M., & Hazeldine, R. J. (1998). Modelling the relationship between isokinetic muscle strength and sprint running performance. *Journal of Sports Sciences*, 16(3), 257–265.
- Fernández-Galván, L. M., Jiménez-Reyes, P., Cuadrado-Peñafiel, V., & Casado, A. (2022). Sprint performance and mechanical force-velocity profile among different maturational stages in young soccer players. *International journal of environmental research and public health*, 19(3), 1412.
- Fletcher, I. M., & Jones, B. (2004). The effect of different warm-up stretch protocols on 20 meter sprint performance. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 18(4), 885–888.
- Haugen, T., Seiler, S., Sandbakk, Ø., & Tønnessen, E. (2019). The training and development of elite sprint performance: an integration of scientific and best practice literature. *Sports medicine-open*, 5(1), 44.
- Hopkins, W., Marshall, S., Batterham, A., & Hanin, J. (2009). Progressive statistics for sports science. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 4(1), 1–16.
- Horwath, O., Paulsen, G., Esping, T., Seynnes, O., & Olsson, M. C. (2019). Isokinetic resistance training combined with eccentric overload improves athletic performance and induces muscle hypertrophy in young ice hockey players. *Journal of science and medicine in sport*, 22(7), 821-826.
- Kabacinski, J., Murawa, M., Mackala, K., Dworak, L. B., & Madeleine, P. (2022). Relationship between isokinetic knee strength and speed, agility, and explosive power in elite soccer players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(2), 671.
- Koninckx, E., Van Leemputte, M., & Hespel, P. (2010). Effect of isokinetic cycling versus weight training on maximal power output and endurance performance in cycling. *European journal of applied physiology*, 109(4), 699-708.
- Kubo, K., Kanehisa, H., & Fukunaga, T. (2001). Effects of different duration isometric contractions on tendon elasticity in human quadriceps muscles. *Journal of Physiology*, 536(2), 649–655.

- Liu, X., Shao, Y., Saha, S., Zhao, Z., & Karmakar, D. (2025). Maximizing sprint performance among adolescent sprinters: a controlled evaluation of functional, traditional, and combined training approaches. *Frontiers in Public Health, 13*, 1596381.
- Lin, J., Shen, J., Zhang, J., Zhou, A., & Guo, W. (2023). Correlations between horizontal jump and sprint acceleration and maximal speed performance: a systematic review and meta-analysis. *PeerJ, 11*, e14650.
- Lockie, R. G., Murphy, A. J., Schultz, A. B., Knight, T. J., & de Jonge, X. A. J. (2012). The effects of different speed training protocols on sprint acceleration kinematics and muscle strength and power in field sport athletes. *The Journal of Strength & Conditioning Research, 26*(6), 1539-1550.
- Marques, M. C., Gabbett, T. J., Marinho, D. A., Blazevich, A. J., Sousa, A., van den Tillaar, R., & Izquierdo, M. (2015). Influence of strength, sprint running, and combined strength and sprint running training on short sprint performance in young adults. *International Journal of Sports Medicine, 36*(10), 789–795.
- McMillian, D. J., Moore, J. H., Hatler, B. S., & Taylor, D. C. (2006). Dynamic vs. static stretching warm-up. *Journal of Strength and Conditioning Research, 20*(3), 492–499.
- Mero, A., Komi, P. V., & Gregor, R. (1992). Biomechanics of sprint running. *Sports Medicine, 13*(6), 376–392.
- Moran, J., Sandercock, G., Rumpf, M. C., & Parry, D. A. (2017). Variation in responses to sprint training in male youth athletes: a meta-analysis. *International journal of sports medicine, 38*(01), 1-11.
- Nambi, G., Abdelbasset, W. K., Elsayed, S. H., Alrawaili, S. M., Abodonya, A. M., Saleh, A. K., & Elnegamy, T. E. (2020). Comparative Effects of Isokinetic Training and Virtual Reality Training on Sports Performances in University Football Players With Chronic Low Back Pain-Randomized Controlled Study. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2020*(1), 2981273.
- Newman, M. A., Tarpinning, K. M., & Marino, F. E. (2004). Relationships between isokinetic knee strength, single-sprint performance, and repeated-sprint ability in football players. *Journal of Strength and Conditioning Research, 18*(4), 867–872.
- Perrin, D. H. (1993). *Isokinetic exercise and assessment*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Ratamess, N. A., Beller, N. A., Gonzalez, A. M., Spatz, G. E., Hoffman, J. R., Ross, R. E., Faigenbaum, A. D., & Kang, J. (2016). The effects of multiple-joint isokinetic resistance training on maximal isokinetic and dynamic muscle strength and local muscular endurance. *Journal of Sports Science & Medicine, 15*(1), 34–40.
- Tatlıcioğlu, E., Atalağ, O., Kurt, C., & Acar, M. F. (2020). Investigation of the relationships between isokinetic leg strength, sprint and agility performance in collegiate American football players. *Turkish Journal of Sports Medicine, 55*(3), 192–199.
- Tillin, N. A., & Bishop, D. (2009). Factors modulating post-activation potentiation and its effect on performance of subsequent explosive activities. *Sports Medicine, 39*(2), 147–166.
- de Villarreal, E. S., Requena, B., & Cronin, J. B. (2012). The effects of plyometric training on sprint performance: a meta-analysis. *The Journal of Strength & Conditioning Research, 26*(2), 575-584.
- Sekir, U., Yildiz, Y., Hazneci, B., Ors, F., & Aydin, T. (2007). Effect of isokinetic training on strength, functionality and proprioception in athletes with functional ankle instability. *Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, 15*(5), 654-6
- Waldron, M., Worsfold, P., Twist, C., & Lamb, K. (2011). Concurrent validity and test–retest reliability of a global positioning system (GPS) and timing gates to assess sprint performance variables. *Journal of sports sciences, 29*(15), 1613-1619.
- Williams, J. M. E. (1993). *Applied sport psychology: Personal growth to peak performance*. Mayfield Publishing Co.